

VAN DE REDACTIE

Wijziging in de vervulling van het secretariaat

De redactie geeft hierbij kennis van een wijziging, welke met ingang van dit nummer in het secretariaat van het Maandblad is opgetreden. De heer Drs. P. J. van Sloten, die sinds 1953 de functie van secretaris heeft vervuld, heeft de wens te kennen gegeven van het secretariaat te worden ontheven in verband met een benoeming in een functie in zijn beroepsorganisatie, die een omvangrijk beslag op hem zal leggen. De redactie heeft het motief tot deze wens moeten eerbiedigen en heeft de heer Drs. D. G. van Til tot secretaris benoemd.

In de acht jaren, die de heer Van Sloten als secretaris heeft gefungeerd, zijn door hem vele en belangrijke diensten aan het Maandblad bewezen. Zijn aangename persoonlijkheid heeft de redactie in hoge mate leren waarderen, terwijl zij heeft ervaren, dat ook de schrijvers en de uitgever het contact met hem steeds zeer op prijs hebben gesteld.

Gaarne brengt de redactie daarom op deze plaats haar bijzondere erkentelijkheid tot uitdrukking voor de omvangrijke en gewichtige arbeid, die de heer Van Sloten aan het Maandblad heeft besteed.

De heer Van Til is de redactie erkentelijk voor de bereidheid de functie van secretaris op zich te nemen. Zij heet hem gaarne van harte welkom in het vertrouwen op een aangename en vruchtbare samenwerking.